

“АВЕСТО” КИТОБИ – ХАЛҚИМИЗНИНГ МАЪНАВИЙ ВА МАЪРИФИЙ МЕРОСИ

Собир Сапарбаевич Ўразов

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси ўқитувчиси,
подполковник

Жамшид Инамжанович Абдуллаев

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси
ўқитувчиси, майор

Аннотация: Мазкур мақолада “Авесто” китобида ёритилган қимматли маълумотлар, унда сурилган маънавий ва маърифий ғоялар ўрин олган.

Калит сўзлар: “Авесто”, зардуштийлик таълимоти, иймон, эътиқод комиллик, “эзгу сўз”, “эзгу фикр”, “эзгу амал”.

Даврлар нафаси ва халқнинг эҳтиёж ва манфаатлари, интилиш ҳамда орзу-ҳавасларига монанд равишда у, гоҳ эзгулик ва адолат, гоҳ қудратли давлат ва адолатли шох, гоҳ комил инсон ва маърифатли жамият билан боғлиқ олижаноб ғояларда намоён бўлгани маълум. У дастлаб, кўхна даврларда “Авесто”да ўз талқинини топган ҳаётий ғояда мужассам эди, десак тўғри бўлади⁴. У янги Ўзбекистонни барпо этиш ва Янги Уйғониш даври пойдеворини яратиш орзусидир. У халқимизнинг азалий орзуси бўлиб келган. У ота-боболаримизнинг ушалмаган, рўёбга чикмаган орзуси бўлган.

Мустақил тараққиётимизга умуминсоний қадрият сифатида ёндашиш, жамият тарихида шаклланган фалсафий таълимотларга маънавий жараён сифатида қараш аждодларимиз меросида асосий ўринни эгаллайди. Бундай муносабатни биз “Авесто” китобига нисбатан ҳурмат ва эътиборда ҳам яққол кўришимиз мумкин.

Биз яшаётган минтақа халқлари жуда қадимий ва ўлмас маданий ёдгорликларга, мумтоз маънавий меросга эга. Ана шу бой ва улкан мероснинг бир қисми ёзма тамал тошлари-қадимги битиклар бўлса, иккинчиси халқимизнинг қадимий ва тарихий китоби “Авесто”, учинчиси эса шубҳасиз, алломаларимиз қолдирган манбалардир.

Халқимизнинг тарихий фалсафий тафаккури ўзининг тўлиқ мазмуни билан намоён бўлган илк йирик асар “Авесто” китоби ҳисобланади. У “Ҳаёт йўриқномаси” деб аталиб, кўп асрлар давомида одамларни эзгулик ва поклик сари чорлаган. “Авесто” халқимизнинг 3000 йиллик тарихини ўз ичига қамраб олган.

⁴ Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: “O‘zbekiston”, 2021. 15-бет.

Тарихчи олим ал-Истахрийнинг маълумот беришича, “Авесто”нинг 12000 ҳўкиз терисига тилла билан ёзилган расмий нусхаси македониялик Александрнинг босқинчилик юришлари пайтида, унинг буйруғи билан фақат табиатшунослик, фалсафа, шеърят, кимё, тарих, сиёсат, ахлоқ каби соҳаларга оид маълумотлар қисми қолдирилиб, қолган қисми ёқиб юборилган. Сосонийлар даврида, яъни III-VII асрларда “Авесто”нинг янги расмий матни тикланган.

“Авесто” китоби ахлоқий, ҳуқуқий, экологик ва бошқа фанлар йўналишидаги билимларни ўзида камраб олган маънавий мерос бўлиб, унда улуғланган кадрятлар бугун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. “Авесто”да олов энг олий қудрат сифатида талқин этилган ва унинг доимий ёниб туриши инсон ҳаётининг давомийлигини кўрсатиб турган.

“Авесто” китобининг мазмунидан жой олган Зардуштийлик таълимоти 3 та тамойилга асосланиб, улар қуйидагиларда акс этади:

1. Эзгу фикр;
2. Эзгу сўз;
3. Эзгу амал.

“Яхшилик ва эзгулик эгизак сўзлардир. Эзгулик инсонга ҳамиша ҳамроҳлик қилади. Буни биз аجدодларимизнинг маънавияти дурдоналаридан, эртак ва афсоналаридан, қадимги ёзувларидан яққол билишимиз мумкин. Заминимизда яратилган “Авесто” китобининг асосий ғоялари ҳам уч бирликни, яъни “эзгу сўз”, “эзгу фикр”, “эзгу амал” ташкил этгани ҳам сўзимизнинг ёрқин далилидир. Яхшилик ота-боболаримизнинг бунёдкорлиги ва яратувчанлигида ўз ифодасини топган. Улар ҳалол меҳнат ва касб-ҳунарни эзгуликнинг манбаи ҳамда ёвузликни бартараф этувчи куч деб ҳисоблаганлар. Ҳозир ҳам шундай. Яхшилик ёмонликни ёқтирмагани каби ёмонлик ҳам яхшиликдан қочади. Ҳалоллик, поклик, меҳрибонлик, инсонпарварлик, адолат, дўстлик, ҳамкорлик каби ахлоқий фазилатлар яхшилик ва эзгуликни қарор топиши ҳамда ёмонлик ва ёвузликнинг олдини олиш учун хизмат қилади”⁵.

“Авесто” да Ахурамазда эзгулик тимсоли сифатида одамларни ўз истакларида холис бўлишга, ўзаро мураса қилиб яшашга чорлайди. Шухратпарастлик ва қонунга амал қилмасликни қоралайди. Берган сўзининг устидан чиқиш, унга содиқ қолиш, савдо-сотик, шартномага қатъий амал қилиш, қарзни вақтида тўлаш, алдамчилик ва хиёнатдан холи бўлиш асосий ахлоқий талаб сифатида улуғланади.

Тупроқ, сув ва ҳавони ифлослантириш “Авесто”да энг оғир гуноҳлар қаторига киритилган. Тозалик ва поклик олий фазилат саналади. Наслнинг поклиги ва тозалигига ҳам алоҳида эътибор берилган. Қариндош уруғ, ака-

⁵ Насиров К. Одоб ва ахлоқ – инсонийлик мезони. –Т.: ОҲБИ. 2017. 30-бет.

уканинг куда-анда бўлиши таъқиқланган. Бу эса юртимизда қадимдан оила муқаддас эканлигидан дарак беради. Унинг мустаҳкамлиги эса “Авесто” да юксакларга кўтарилган.

“Авесто” китобида дунёнинг моддий асоси ҳисобланган ер, сув, ҳаво ва олов алоҳида мавқега эга бўлган. Тупроқ ва ҳаво шундай эъзозланганки, ҳавони булғаш, ифлос қилиш, ерга ҳайвонлар ўлиги у ёқда турсин, одамлар жасадини кўмиш ёки сувга оқизиш катта гуноҳ ҳисобланган. Марҳумлар жасади сувни, ҳавони, тупроқни заҳарлаб қўймаслиги учун маҳсус сопол идишларда кўмиш расм бўлган. Китобда ёзилишича, ер, сув, ҳаво, оловни асраш қоидаларини бузган киши 400 қамчи уриш жазосига маҳкум этилган⁶.

“Инсон, - деб таълим берилади “Авесто” китобида - ҳайвон боласини ўз боласидек тарбияласагина, яйловларнинг гуллаб яшнашига ёрдам берган тақдирдагина, деҳқончилик ва суғориш ишларида иштиёқ билан меҳнат қилсагина меҳнат маъбудасининг иноятига эришади”. Бу сўзлар инсониятни меҳр-оқибат, ҳалоллик ва меҳнатсеварликка ўргатади.

“Авесто”дан халқимизга қадимдан ҳозиргача мерос бўлиб келаётган айрим иборалар бугун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Масалан, “Сувни булғама”, “Сувга тупурма”⁷ каби насиҳат ва ҳикматли сўзлар шулар жумласидандир.

“Авесто” китобида аجدодларимизнинг кўп минг йиллик ҳаётий тажрибаси ўз аксини топган. Унда баён этилишича, Ахурамазда эзгуликни вужудга келтираверади, ёвузлик руҳи бўлган Ахриман унга қарши одамларни ёмон ишларга бошлайверади.

Асардаги 30-башоратда эзгулик ва ёвузлик ўртасидаги абадий кураш мавжудлиги ҳақида сўз боради. Ҳар бир инсон бу жараёнда албатта иштирок этиши алоҳида таъкидланади. “Авесто” иймон ва эътиқод манбаи сифатида инсонларни комиллик сари бошлайди. Шу тариқа у одамларни эзгуликни ёвузликдан фарқлашга ва ёмонликдан сақланишга даъват этади.

“Авесто” китобида ўз ифодасини топган Зардуштийлик таълимотининг тарихий ва ижтимоий аҳамияти шундаки, у том маънодаги маънавий-ахлоқий пойдевор устига қурилган. “Зардушт – деб ёзади эронлик олим, доктор Ризоий, - дунё тарихида мазҳабни сеҳру жодугарликдан, зоҳирий удум ва маросимларни кўр-кўрона бажаришдан, мавҳумлик ва хурофотдан ҳалос қилган ва ахлоқ ғоясини устувор этган биринчи шахсдир”.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Зардушт илгари сурган ғоялар “Авесто” таълимотида ёруғлик ва зулмат, ободончилик ва вайронгарчилик, фаровонлик ва қашшоқлик, саломатлик ва касаллик ўртасидаги тинимсиз кураш мазмунида

⁶ Бобосв Х, Ғофуров З., Исмоилов З. Миллий истиқлол мафқураси ва тараққиёг. – Т.: «Яғи аср авлоди». 2001. 29-бет.

⁷ Нуржонов К. “Авесто” - нодир манба. // “Туркистон” газетаси. 31 январь 2001 йил.

акс этади. Бу курашнинг яқуни, албатта, эзгулик ва яхшилик билан тугаши алоҳида таъкидланган. Буни қалбан ҳис қилган ҳар бир инсон аждодларимиз маънавий меросининг намунаси бўлмиш “Авесто” китобида илгари сурилган эзгулик ва бунёдкорлик ғояларига амал қилиши зарур. Шунингдек, ёш авлод онги ва қалбида уларни қарор топиши учун ҳаракат қилиши лозим. Бундан эса нафақат инсоннинг ўзи, балки бутун халқ ва жамият манфаат топади. Натижада, мамлакатимиз янада гуллаб-яшнади ва тараққий этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Т.: “O‘zbekiston”, 2021. 15-бет.
2. Насиров К. Одоб ва ахлоқ - инсонийлик мезони. -Т.: ОҲБИ. 2017. 30-бет.
3. Бобосв Ҳ, Ғофуров З., Исмоилов З. Миллий истиқлол мафқураси ва тараққийг. – Т.: «Янги аср авлоди». 2001. 29-бет.
4. Нуржонов К. “Авесто” - нодир манба. // “Туркистон” газетаси. 31 январь 2001 йил.

